

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 004.942: 336.748

**ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДИНАМИКИ КУРСА РУБЛЯ**

**APPLICATION OF ELEMENTS OF TECHNICAL ANALYSIS AT FORECASTING
DYNAMICS RATE OF THE RUBLE**

©**Боровикова О. А.**

Финансовый университет при Правительстве РФ

г. Москва, Россия

caracara.mow@gmail.com

©**Borovikova O.**

Financial University under the Government of the Russian Federation

Moscow, Russia

caracara.mow@gmail.com

Аннотация. В статье приведены данные по определению корреляции между российским рублем и ценами на нефть. Представленные результаты показывают возможность практического применения технического анализа для прогнозирования обменного курса доллара США / рубля.

Abstract. The article emphasizes the strong correlation between the Russian ruble and oil prices and illustrates the practical application of technical analysis for forecasting the USD / RUB exchange rate.

Ключевые слова: технический анализ, российская валюта, обменный курс, цены на нефть, экономический прогноз.

Keywords: technical analysis, Russian currency, exchange rate, oil prices, economic forecast.

В реальной экономике деньги как товар имеют свою цену — курс. Валютный курс зависит от традиционных ценообразующих элементов: спроса и предложения, которые, в свою очередь, подвержены воздействию множества экономических и политических факторов. Основные из них — макроэкономические показатели, такие, как состояние платежного баланса, уровень инфляции в стране, денежно-кредитная политика Правительства (в т. ч. уровень процентных ставок), а также цены на сырье, спекулятивные действия участников валютного рынка, политические события.

Влияние макроэкономических факторов на процесс курсообразования наиболее отчетливо проявляется в отношении доллара США и евро, а также других ведущих резервных валют. Однако формирование курса валют стран, экономика которых в наибольшей степени зависит от экспорта природных ресурсов, определяется, в первую очередь, уровнем мировых цен на сырье. В настоящее время этот фактор имеет ключевое значение при формировании курса рубля как одной из товарных валют. Поскольку существенную часть мирового предложения нефти (около 50%) контролирует международный картель стран-экспортеров нефти — ОПЕК, его решения об увеличении или снижении добычи влияет на цену барреля, что в свою очередь приводит к укреплению или ослаблению российского рубля. В настоящее время значение коэффициента корреляции между парой USD / RUB и ценой за баррель марки Brent составляет

<http://www.bulletennauki.com>

от $-0,75$ до $-0,95$, что указывает на высокую зависимость величин и на то, что в более 75% всех случаев курс рубля и цена на нефть движутся в одном направлении (в то же время, курс доллара движется в противофазе с нефтью). Статистика подтверждает факт того, что на протяжении 2014–2015 г. г. при снижении цен на нефть курс рубля относительно доллара США ослаблялся. Подобная динамика сохранилась и в первом квартале 2016 года.

Помимо учета фундаментальных факторов, при прогнозировании динамики курса валюты практические результаты может дать использование элементов технического анализа, таких как рыночные тренды, движение котировок в коридорах, определение уровней поддержки и сопротивления цен, индекс RSI. Рассмотрим основные понятия.

Тренд отражает общее направление изменения рынка и зависит от продолжительности временного интервала, на котором он строится. Выделяют восходящий, нисходящий и горизонтальный тренды, вдоль которых всегда можно провести две линии, ограничивающие колебания котировок в рамках тренда сверху и снизу и образующие уровни поддержки и сопротивления. Такая схема позволяет задать интервал, в рамках которого, предположительно, будет происходить изменение котировок в перспективе.

Большое значение при построении прогнозов имеет индекс относительной величины цен (Relative Strength Index — RSI). Он отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх, и сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI. Разработчик индекса J. Welles Wilder предлагал использовать в качестве границ значения 70% и 30%, соответственно.

Использование принципов технического анализа возможно как при прогнозировании изменений самих котировок российского рубля на определенных отрезках времени, так и для определения вероятного вектора движения рыночных курсообразующих факторов. Учитывая сильную корреляцию между курсом российской валюты и ценами на нефть, возможно, рассмотреть это на примере анализа ситуации на рынке нефти.

Ниже приведен график, отражающий динамику изменения котировок нефти марки BRENT.

В начале июля 2015 г. цены на нефть пробили уровень поддержки восходящего тренда на уровне около 62,0–62,5 долл. за баррель и далее продолжили свое движение уже в рамках понижательного канала. При этом отмечалось резкое единомоментное снижение котировок сначала с 62,5 до 60 долл. за баррель, а затем — и до 56 долл. По мнению аналитиков, данное движение было вызвано одним из фундаментальных факторов, рассмотренных ранее, а именно заявлением иранских властей о намерении в сжатые сроки восстановить свои позиции на мировом нефтяном рынке после снятия со страны санкций. Это же и послужило сигналом к изменению тренда в ценах на нефть.

Можно также заметить, что, в соответствии с выдвинутым предположением, на протяжении всего последующего периода котировки не выходили за рамки наметившегося канала, отталкиваясь от линий поддержки и сопротивления и продолжая постепенное снижение. Причем о приближающихся изменениях в направлении движения в рамках сформированного коридора сигнализировали изменения индекса RSI, который то достигал своих максимальных значений (середина апреля, конец августа и начало октября 2015 г.), то приближался к минимумам (середина августа). В начале января 2016 г. цена нефти достигла своего минимума и, после непродолжительных колебаний во второй половине месяца внутри нисходящего коридора начал формироваться локальный восходящий тренд. Подобный рост на фоне общей тенденции к снижению был спровоцирован заявлением министра энергетики России А. Новака о возможной встрече членов ОПЕК и других производителей нефти с целью обсуждения

<http://www.bulletennauki.com>

вопроса о замораживании объемов добычи нефти. Ожидаемое со стороны участников рынка сокращение предложения углеводородного сырья подтолкнуло цены на него вверх. Причем, с точки зрения технического анализа, о вероятности локального разворота на рынке вновь просигнализировал индекс RSI, значение которого в начале января опустилась ниже отметки в 30 пунктов.

Рисунок. Дневной график динамики котировки BRENT и применение элементов технического анализа.

Как показывает график на Рисунке, по состоянию на 12 марта котировки нефти BRENT, достигнув уровня в 40,0–40,5 долл. за баррель, практически подошли к верхней границе локального растущего канала, где расположен расчетный уровень сопротивления. Технический анализ указывает на то, что от этих уровней вероятно движение котировок вниз (тем более, что RSI вновь находится на уровне максимума в районе 70 пунктов). Вероятность реализации данного прогноза подкрепляется выдвинутым 13 марта 2016 г. заявлением руководства Ирана о том, что участие страны в обсуждении условий замораживания добычи нефти возможно лишь после того, как она доведет свое суточное производство до 4 млн баррелей. С учетом этого, технический анализ и графические данные позволяют прогнозировать, что во второй половине марта — начале апреля цены на нефть марки Brent могут перейти к снижению в район 36–38 долл. за баррель. Вероятность реализации такого сценария и дальнейшее движение котировок будет зависеть от результатов возможной встречи России и ОПЕК.

Таким образом, применение элементов технического анализа при рассмотрении ситуации на мировом нефтяном рынке позволяет сделать соответствующие предположения и в отношении будущей динамики курса рубля. Рассматривая снижение цен на нефть в качестве

<http://www.bulletennauki.com>

наиболее вероятной перспективы изменений на мировом рынке, можно предположить, что российская валюта в ближайшее время также ослабнет по отношению к доллару США. Конкретная величина изменения курса будет определяться уровнем возможной «просадки» нефтяных котировок.

Список литературы:

1. Аппель Дж. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора / пер. с англ. СПб.: Питер, 2007. Серия «Трейдинг & инвестиции». 304 с.
2. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. М.: Альбина Паблишер, 2001. 768 с.
3. Информационный портал «Finam.ru». Режим доступа: <http://www.finam.ru> (дата обращения 13.03.2016).
4. Информационный портал «rbc.ru». Режим доступа: <http://www.rbc.ru/finances/07/07/2015/559be7609a7947604f025212> (дата обращения 13.03.2016).
5. Информационный портал «8BANKS». Режим доступа: <https://8banks.com/oil/2016/01/29/vstrecha-opek-i-rossii-rynok-nefti-lihoradit.html> (дата обращения 13.03.2016).

References:

1. Appel Dzh. Tekhnicheskii analiz. Effektivnyye instrumenty dlya aktivnogo investora [Effective tools for active investors], translated from English. St. Petersburg, Piter, 2007, Series Treiding & investitsii. 304 p.
2. Shvager Dzh. Tekhnicheskii analiz. Polnyi kurs [Technical analysis. Full course]. Moscow, Albina Pablisher, 2001, 768 p.
3. Informatsionnyi portal [Informational portal] “Finam.ru”. Available at: <http://www.finam.ru>, accessed 13.03.2016.
4. Informatsionnyi portal [Informational portal] “rbc.ru”. Available at: <http://www.rbc.ru/finances/07/07/2015/559be7609a7947604f025212>, accessed 13.03.2016.
5. Informatsionnyi portal [Informational portal] «8BANKS». Available at: <https://8banks.com/oil/2016/01/29/vstrecha-opek-i-rossii-rynok-nefti-lihoradit.html>, accessed 13.03.2016.

*Работа поступила в редакцию
15.03.2016 г.*

*Принята к публикации
20.03.2016 г.*